

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 580 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov Sherahli Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunosovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaхраmonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА ПРЕДПРИЯТИЯ

А.И. Лесников

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма гостиничного и ресторанного сервиса Уфимского Государственного нефтяного технического университета

Д.В. Мамаева

доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного сервиса Уфимского Государственного нефтяного технического университета, аспирант Ташкентского Государственного экономического института

Аннотация: В эпоху цифрового интеллекта предприятия гостеприимства находятся в системном поиске исследовательских инструментов поведения потребителя, изучаются его интересы, потребности. Не понимая основ регулирования рынка и маркетинговых механизмов влияния на потребительский спрос, приводит к стагнации предприятия. Мониторинг средств массовой информации позволил нам определить вектор продвижения востребованных услуг, это использование игропрактик, стимулирующих формирование потребности в услугах предприятия, что является важным инструментом в продвижении бренда предприятия.

Ключевые слова: деловые игры, услуги, бренд, индустрия гостеприимства, потребительский спрос, управленческие решения.

Annotatsiya: Raqamli razvedka davrida mehmondo'stlik korxonalari muntazam ravishda iste'molchilarning xatti-harakatlari bo'yicha tadqiqot vositalarini qidirmoqda, ularning qiziqishlari va ehtiyojlarini o'rganmoqda. Bozorni tartibga solish asoslarini va iste'molchi talabiga ta'sir qilishning marketing mexanizmlarini tushunmaslik korxonaning turg'unligiga olib keladi. Ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish bizga ommabop xizmatlarni ilgari surish vektorini aniqlash imkonini berdi, bu kompaniya brendini ilgari surishda muhim vosita bo'lgan kompaniya xizmatlariga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishni rag'batlantiradigan o'yin amaliyotlaridan foydalanish.

Kalit so'zlar: biznes o'yinlari, xizmatlar, brend, mehmondo'stlik sanoati, iste'molchilar talabi, boshqaruv qarorlari.

Abstract: In the era of digital intelligence, hospitality enterprises are systematically searching for research tools for consumer behavior, studying their interests and needs. Not understanding the basics of market regulation and marketing mechanisms of influencing consumer demand leads to stagnation of the enterprise. Media monitoring allowed us to determine the vector of promotion of in-demand services, which can be described as the use of gaming practices that stimulate the formation of the need for additional services of the enterprise, which is an important tool in promoting the company's brand.

Key words: business games, services, brand, hospitality industry, consumer demand, management decisions.

Первая деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году М. М. Бирштейн в Ленинградском инженерно-экономическом институте. В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь ряда научных направлений, они были запрещены. Их второе рождение произошло только в 60-х годах, после того как появились первые деловые игры в США. Благодаря оставленным отзывам и обзорам на поездки с играми, можно отследить тенденции, потребительское поведение и сделать корректировки в деятельности в соответствии с ними. Геймификация рассматривается как внутренняя – работа с коллективом организации, повышение ее показателей, мотивации, обучение новым навыкам; внешняя – клиенты, их привлечение и удержание; изменяющая поведение. Игра встраивается во внутреннюю систему управления, и участники игровых действий уже знакомы друг с другом и имеют общие ценностные установки. Также есть третье направление - изменяющая поведение. Применяются с целью сформировать новые привычки потребителей. Например, получение миль от авиакомпаний, которые можно потратить в следующих полетах, бонусные системы в ресторанах и отелях, карты лояльного гостя, различные кошельки. Результаты геймификации могут помочь отельерам и рестораторам в продвижении продукта. Деловые игры зародились как инструмент поиска управленческих решений в условиях неопределённости и многофакторности. В настоящее время они используются в учебном процессе вузов, при проведении социально-психологических тренингов и на производстве для решения задач.

Во всех случаях решаются не только игровые или профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание. Развитие компьютерных технологий привело к созданию целого ряда компьютерных аналогов типичных деловых игр и нового класса сложных компьютерных экономических игр, к созданию больших многопользовательских бизнес-симуляций. Таким образом, на сегодняшний день форм анимации и Игровых практик для их проведения стало много, особенно в сфере туризма и гостеприимства: социально-культурная, рекреационная, туристская, гостиничная анимации. У разных людей разные понятия об отдыхе, это нужно учитывать и повышать индекс удовлетворённости в процессе их отдыха. Многие услуги стали базовыми и привычными, этим мало кого можно удивить, потому на предприятиях гостеприимства стали появляться новые дополнительные услуги. Популярностью пользуются такие дополнительные услуги, как аренда конференц-залов и aqua-комплекс с тренажерным залом, растёт интерес к различным мероприятиям игрового формата. Были выявлены основные формы Игровых практик, которые можно проводить в отеле в качестве дополнительных услуг и получать при этом больше прибыли: трансформационные, словесно-ролевые, сюжетно-ролевые, настольные и бизнес-игры; геймификация и квесты.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность развития дополнительных услуг в ресторанах и гостиницах обусловлена современными исследованиями рынка индустрии гостеприимства, где среди десятка позиционных показателей спроса приоритетным является комплексный подход гостя в выборе продукта, где широкий выбор дополнительных услуг показатель высокого рейтинга предприятия.

Целью исследования является изучение факторов дополнительных услуг предприятий гостеприимства, как инструмента эффективного продвижения бренда.

Предметом исследования являются инновационные технологии дополнительных услуг на предприятиях гостеприимства в контексте развлекательных программ и игропрактик.

Научная новизна состоит в том, что игровые практики стимулируют повышение спроса на комплекс дополнительных услуг на предприятиях гостеприимства.

Игровая практика как вид творческой деятельности, относится к креативной индустрии и как показывают результаты мониторинга в информационном пространстве, рестораны, которые начали практиковать подобные виды дополнительных услуг, являются точкой массового спроса, причём разновозрастных целевых групп потребителей.

Основные методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования для изучения инноваций дополнительных услуг на предприятиях, применены исторический, маркетинговый, сравнительно-исторический, интуитивно-творческий, статистический методы исследований. В ходе исследования были выявлены основные формы игровых практик, которые можно проводить в отеле в качестве дополнительных услуг и повышать рейтинг и рентабельность предприятия:

- Трансформационные, геймификация, бизнес-игры, сюжетно-ролевые игры, словесно-ролевые игры, настольные игры, квесты.

1. Сюжетно-ролевые игры (отыгрывать свою роль в определенной вселенной, выполнить цели и взаимодействовать с другими игроками вживую), геймификация (для коллектива организации или в обучении: тренинги на сплочение и улучшение профессиональных навыков в игровой форме), трансформационные (с игровым полем, выполнение действий по карточкам, направленных на разрешение внутренних конфликтов и самопознание; в группе или индивидуально), бизнес-игры (развитие деловых навыков и креативности, навыка ведения переговоров). Игровая практика – это профессиональное использование игр в решении серьезных задач. Результат трансформации часто противоположен объекту трансформации. Негативные убеждения в конструктивные, страх в принятие.

Для взрослых сюжетно-ролевые игры тоже имеют значение. Не столько в формировании мировоззрения или познания, сколько для того, чтобы узнать себя, рассмотреть с других сторон и проверить, как будет работать мозг в ситуации, в которой он попал на игре. Результат игры – это то, что участник получает, как ценность для себя. Взрослый тоже примеряет на себя некоторый паттерн поведения, вживается в роль. Для этого даже не нужно особо иметь актерских навыков, главное знать и чувствовать, как можно воплотить персонажа и погрузиться в игру.

Рольевые игры – форма досуга, которая приобретает все большую популярность и хорошо развивается. Во многих из них содержатся черты технологий образования. Это еще и процесс обучения для любого человека.

Причины, по которым сюжетно-ролевые игры позитивно влияют на личность:

- необычная форма культурного досуга, которая может вовлечь в процесс творчества; - разрядка эмоций, что разгружает нервную систему человека;
- развивает личность через анализ своих поступков, совершенных на игре, проверка реакции в определенных и эмоциональных ситуациях;
- соревнование, игрокам нужно в ходе игры решить любым способом свои задачи, достичь некоторых целей, при этом отыгрывая определенную роль;
- развивают коммуникативные навыки, учат проявлять себя в трудных ситуациях и вести работу с людьми в команде;
- мотивирует достигать своих целей;
- раскрывает креативные способности;
- в некоторых случаях развивают человека как организатора и творца;
- помогают познакомиться с собой и лучше познать себя.

Поэтому формат игры и формат обучения в виде сюжетно-ролевой игры очень полезен и действительно может развить даже больше. Эти кризисы и конфликты обыгрываются и касаются всех сфер жизни человека: экономики, политики, духовной социальной сфер. Данный формат обучения позволяет передать опыт преодоления этих кризисов.

У игры должна быть своя структура, которой нужно придерживаться. Как правило, это пять этапов:

- Игровой настрой;

Игра не начинается с объявления старта. Игрокам нужно погрузиться, перестать сковываться. Хорошее придание атмосферы и настрой обеспечивает эмоциональное чувство безопасности игрокам.

Настроить можно разными способами, например:

а) Напрямую сообщать о цели игры или тренинга. Особенно этот вариант подходит взрослой аудитории. Так они знают, для чего им нужно погружаться, ведь они знают суть;

б) Задать интригующий вопрос в виде метафоры: «Были ли в египетских пирамидах? А набегала ли на вас мумия? Найдете способ уцелеть?».

в) Начать рассказывать легенду или притчу, связанную с игрой или по смыслу наиболее подходящую к игре. Можно рассказать легенду о магах-чернокнижниках и в конце уточнить, что игроки станут ими.

г) Активно призывать начать действие. Обычно это несколько слов, над которыми игроки не успевают задуматься и сразу включаются в процесс: «Нужно встать в круг, чтобы мы провели интересное упражнение, в котором нас ждет что-то секретное».

- Инструктаж;

Надо помнить, что инструкций для всех событий не бывает, игр на все случаи тоже. Одинаковые инструкции нерентабельны и неуместны для других игровых форм.

2. Геймификация (с английского gamification) – использование в компьютерных программах и на различных сайтах методов, свойственных компьютерным играм, чтобы привлечь клиентов, повысить их включенность в принятие решений задач, применение продуктов и услуг.

Преимущества геймификации заключаются в следующих аспектах: -Повышение узнаваемости бренда, - Вовлеченность, - Повышение лояльности гостей - Развлечение.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Результаты геймификации могут помочь отельерам и рестораторам в продвижении продукта. Благодаря оставленным отзывам и обзорам на поездки с играми, можно отследить тенденции, потребительское поведение и сделать корректировки в деятельности в соответствии с ними.

Бизнес-игры. Метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной неопределённости. Первая деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году М. М. Бирштейн в Ленинградском инженерно-экономическом институте. В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь ряда научных направлений, они были запрещены. Их второе рождение произошло только в 60-х годах, после того как появились первые деловые игры в США. Деловые игры зародились как инструмент поиска управленческих решений в условиях неопределённости и многофакторности. В настоящее время они используются в учебном процессе вузов, при проведении социально-психологических тренингов и на производстве для решения задач. Во всех случаях решаются не только игровые или профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание. Развитие компьютерных технологий привело к созданию целого ряда компьютерных аналогов типичных деловых игр и нового класса сложных компьютерных экономических игр, к созданию больших многопользовательских бизнес-симуляций.

Цели бизнес-игры:

- формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов;
- воспитание системного мышления специалиста, включающее целостное понимание не только природы и общества, но и себя, своего места в мире;
- передача целостного представления о профессиональной деятельности и её крупных фрагментах с учётом эмоционально-личностного восприятия;
- обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совместного принятия решений;
- воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и установкам коллектива и общества в целом;
- обучение методам моделирования, в том числе математического, инженерного и социального проектирования.

Признаки деловой игры:

- Моделирование процесса труда (деятельности) руководящих работников и специалистов предприятий и организаций по выработке управленческих решений.
- Реализация процесса «цепочки решений». игра не ограничивается решением одной задачи, а требует «цепочки решений».
- Распределение ролей между участниками игры.
- Различие ролевых целей при выработке решений, которые способствуют возникновению противоречий между участниками, конфликта интересов.
- Наличие управляемого эмоционального напряжения.
- Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли.
- Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива.
- Коллективная выработка решений участниками игры.
- Многоальтернативность решений.
- Наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности участников игры.

Структура деловой игры. Центральным элементом является имитационная модель объекта, поскольку только она позволяет реализовать цепочку решений. В качестве модели может выступать организация, профессиональная деятельность, совокупность законов или физических явлений и тому подобное. В сочетании со средой имитационная модель формирует проблемное содержание игры. Систему воздействия участников на имитационную модель в процессе их взаимодействия можно рассматривать как модель управления. Вся игровая деятельность происходит на фоне и в соответствии с дидактической моделью игры, включающей такие элементы, как игровую модель деятельности, систему оценивания, действия игротехника и все то, что служит обеспечением достижения учебных целей игры.

Трансформационные игры - категория групповых настольных игр, ориентированных на работу с личными запросами участников, и направленная на нахождение оптимальных решений и преодоление личностных кризисов и сложных ситуаций, и также на достижение персональных целей участников. Результат достигается через более глубокую проработку и осознание участниками причин своей текущей

ситуации, мотивов и сценариев своего поведения, личных психологических установок и убеждений и их корректировок. Игра дает возможность человеку самостоятельно услышать и понять свои желания, определить свои ценности, предназначение, возможности, ресурсные состояния. Осознание прожитого, увиденного и услышанного может происходить и после игры, и не только в последующие часы, но и дни.

Словесно-ролевые игры – разновидность ролевых игр с полным отсутствием материального компонента: игра происходит исключительно путём речевого взаимодействия игроков, описывающих действия своих персонажей, и мастера, описывающего реалии окружающего мира и реакции мастерских персонажей. Также словесной часто называют любую настольную ролевую игру с собственным, оригинальным сводом правил. Одной из наиболее известных настольных словесных игр является Мафия или Бункер. Разновидностью словесной ролевой игры является текстовая. В интернете – текстовые форумные ролевые игры (ТРПГ, англ. TRPG – текстовая ролевая игра (Text Role Playing Game), ФРПГ (форумная RPG)).

В нынешний век технологий появились профилирующие сайты, созданные для литературного развития игроков. Текстовые игры могут быть письменными и устными. Форумные текстовые ролевые игры используют интернет-форумы. Сам процесс – моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из играющих играет своим персонажем. Впоследствии ролевые игры в русскоязычном сегменте Интернета распространились с форумов на социальные сети. Это произошло из-за более широкого развития социальных сетей как явление виртуальной жизни. С 2010 и по сей день ролевые игры в В Контакте являются достоянием молодёжи. Словесные ролевые игры могут быть оригинальными или основанными на различных вымышленных вселенных.

В играх по уже существующим вымышленным вселенным более всего ценится умение игрока вжиться в уже известный образ и убедительно передать его. В играх original персонажей придумывает и предлагает к отыгрышу мастер либо каждый игрок придумывает себе персонажа сам. Сюжет игры в любом случае обычно предлагается мастером. Как дополнительный жанр вытесняют также и «Пропущенную сцену». В этом случае игроки дополняют одну из сцен, уже существующих в конкретной вселенной, но строго следят за тем, чтобы никто не выходил из канона. Словесная ролевая игра – это популярное интеллектуальное развлечение. Они берут своё начало в крупных компьютерных клубах США, а также в BBS (электронные доски для обмена сообщениями), в которых сидели чаще всего студенты. Ограниченные сюжетными механиками и развитием видеоигр, среди студентов начинают формироваться клубы, которые начинают на основе той или иной видеоигры разыгрывать свой собственный сюжет. Дальнейшее развитие социальных сетей открыло широкий доступ для масс к обмену сообщениями и развитию текстовых ролевых игр.

Квесты в реальности – это относительно новый формат развлечений для небольшой компании, цель которой – выбраться из помещения и выполнить еще определенные цели за ограниченное время. Первые квесты появились в Японии в 2007 году, затем стали открываться в США и в Европе, а в 2013 году – в России. Первые квесты были простыми по механикам и нужно было найти спрятанные ключи от всех замков. Такие форматы не требовали больших вложений при открытии.

Но клиенты быстро потеряли к ним интерес из-за простоты механик. Квесты стали развиваться, появились следующие аспекты:

- легенда, вступительная история, костюмы, антураж, обставленная комната, музыка;
- механизмы и сложные технические решения;
- актеры для реалистичности;
- параллельная сюжетная линия – появились дополнительные цели помимо основной «выбраться из комнаты».

Меняются форматы для усиления органов чувств. Квесты возымели такую популярность, потому что они происходят в реальном времени, человек ощущает на себе все и он в это погружен.

Настольные игры – игры, основанные на манипуляции относительно небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих. Из настольных игр выделяют: игры со специальным полем, карточные игры, кости, солдатики и другие. Игры данной категории, в отличие от спортивных и видеоигр, не требуют активного перемещения игроков, наличия дополнительного технически сложного инвентаря или специальных сооружений, игровых площадок, полей. История настольных игр насчитывает не менее 7500 лет. В современных исследованиях высказывается мнение, что история этих игр была общей. Так, Дэвид Парлетт, автор «Оксфордской истории настольных игр», считает, что все, даже самые современные настольные игры имеют древнейшие прототипы и, следовательно, общие корни. Происхождение наиболее древних известных сегодня настольных игр прослеживается из «плодородного полумесяца», Китая и Индии. По характеру игры:

Интеллектуальные (логические, стратегические) игры. Игры, где успех игрока определяется его способностью правильно проанализировать игровую ситуацию и сделать верный ход; Азартные игры, в

которых на результат влияет случайный фактор. Роль случайности может быть полностью определяющей (пример – игра в кости), но может быть и ограничена (преферанс, нарды). В последнем случае случайный фактор дополняет логическую составляющую игры, и в действиях игроков появляются два новых (по сравнению с неазартными логическими играми) элемента – суметь максимально эффективно использовать благоприятный случай и по возможности заблаговременно подготовиться к неудаче и смягчить её последствия. Настольная игра у многих ассоциируется с интересным время проведением друзей. Они также направлены на то, чтобы развивать необходимые качества: логическое мышление, умение предвидеть ситуацию, находить выход из сложностей. Для детей значение настольных игр выше: развивают память, внимательность, учат делиться, находить взаимопонимание с другими игроками, решать возникающие конфликты и не уходить от проблем. Таким образом, на сегодняшний день форм анимации и программ для их проведения стало много, особенно в сфере туризма и гостеприимства: социально-культурная, рекреационная, туристская, гостиничная анимации.

У разных людей разные понятия об отдыхе, это нужно учитывать и удовлетворять в процессе их отдыха. Многие услуги стали базовыми и привычными, этим мало кого можно удивить, потому на предприятиях гостеприимства стали появляться новые дополнительные услуги. Были выявлены основные формы Игровых практик, которые можно проводить в отеле в качестве дополнительных услуг и получать при этом больше прибыли: трансформационные, словесно-ролевые, сюжетно-ролевые, настольные и бизнес-игры; геймификация и квесты. На сегодняшний день к ним повышенный интерес у аудитории, Игровых практики способствуют психологической разгрузке и веселому времяпровождению. Развивая это на базе гостиницы, возможно повысить репутацию, узнаваемость и повысить экономическую эффективность. В нормативно – правовом регулировании бизнес процессов мы ориентировались на базовые документы сферы туризма и гостеприимства, ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу» [2]; ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования» [3];

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве пилотной площадки для эксперимента и получения результатов исследования, нами был определён объект исследования - гостиничный комплекс, который является подходящей площадкой для проведения различных форм Игровых практик. Так как большинство Игровых практик построены на основе механик компьютерных игр, то они в первую очередь и вызывают интерес у потребителей. С них разработчики игр в реальности вдохновляются и пытаются воплотить нечто похожее. А сами игроки, проходя их на компьютере, в большинстве своем задумываются, как было бы здорово оказаться внутри игры, и это становится возможным благодаря созданию Игровых практик.

В ходе анкетирования из 5 вопросов, участие в котором приняли 76 человек, было представлено следующее:

Рисунок 2.0 – Первый вопрос анкетирования¹

¹ Разработано автором

Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так по диаграмме видно, что пользователи больше предпочитают визуальные новеллы и симуляторы, также с более меньшим значением ММОРПГ или ролевой экшн и РПГ. То есть у людей будет интерес на такие игры в реальности, так как эти жанры являются словесно-ролевыми играми, на которой человек примеряет на себя роль,

Рисунок 3.0 – Второй вопрос анкетирования²

Из этой диаграммы уже видно, что у людей возникали подобные мысли и желания, но с одной стороны нельзя оказаться в действительности в игре внутри компьютера, но благодаря новым технологиям и развитию сферы игр это стало возможным воплотить в реальности.

Рисунок 4.0 – Третий вопрос анкетирования³

Опыт прохождения одной из форм Игровых практик как квесты имеют 78% респондентов. Все оценили его положительно, примечательно, что никто не отметил обратного. Наличие данного опыта у большинства и желание его получить говорит о том, что у людей есть представления о сюжетно-игровых мероприятиях и, узнав о новых форматах, они захотят в них поучаствовать.

² Суворова Е.В. Научный подход в создании игр / Е.В. Суворова // StudNet. – 2020. – № 11. – Т.3 – С. 1–11.

³ Разработано автором

Рисунок 5.0 – Четвертый вопрос анкетирования⁴

Сюжетные игры в реальности все больше обретают слух, 42% респондентов даже принимали участие, примерно столько же слышали о таких активностях и понимают, что это такое, а у 16% не знающих вызвал интерес поучаствовать в этом.

Рисунок 6.0 – Пятый вопрос анкетирования⁵

По этой диаграмме видно, что наиболее интересные формы Игровых практик для респондентов (также можно было выбрать несколько вариантов): сюжетно-ролевые игры, квесты и словесно-ролевые игры.

Результаты исследования. Экономическая целесообразность. Игровых практики способствуют повышению узнаваемости и репутации отеля, для появления новых сегментов целевой аудитории и выходу на новый рынок. Более того, отель будет получать прибыль за аренду конференц-залов для проведения игр.

В отелях, по которым проводился анализ, есть конгресс-залы, где проводят различные семинары, тренинги и игры. В гостиничном комплексе возможно размещение до 500 человек. Всего залов 5, количество человек различное и они могут вполне подойти для проведения игры. Так как основная целевая аудитория Гостиничного комплекса - клиенты с деловыми целями, то их скорее заинтересовала бы деловая игра, однако большинство респондентов отметили именно сюжетно-ролевые игры и квесты,

⁴ Разработано автором

⁵ Разработано автором

первый формат Игровых практики можно применить и для таких гостей, так как это игра на коммуникацию, в которой применяется навыки ведения переговоров, смекалка.

Карта внедрения проекта:

Рисунок 7.0 – Карта внедрения игровых практик⁶

Риски могут быть такие: высокий порог вхождения, стереотипы детскости Игровых практик, сложные механики могут запутать игроков и от этого непонимания игра двигаться не будет, скованность участников помешает движению игры. К преимуществам данного проекта можно отнести: относительно невысокая стоимость реализации, повышение интереса среди молодежи к подобным форматам досуга, достаточно собрать группу игроков и создать атмосферу, возможно реализовать почти в любых условиях без масштабной подготовки. Если провести тематическую сюжетно-ролевую игру в честь юбилея города для приезжей делегации. Например, игра по теме башкирских легенд и сказок, связанных с историей основания города или региона. Таким образом, постепенное внедрение Игровых практик поможет гостинице обрести популярность в некоторых кругах, заполучить опыт проведения крупных мероприятий, стать основной площадкой для регулярных фестивалей и тем самым увеличить прибыль. Во время проведения мероприятий гостиница может предложить участникам игры определенный комбо-ужин по меньшей цене, чай или кофе перед игрой или после, а также комплекс дополнительных услуг, может быть представлен как в контексте игры, так и по её завершению.

Игровых практики способствуют желанию гостей и посетителей отеля воспользоваться разнообразными дополнительными услугами. Гостям не захочется дальше сидеть в своих номерах без дела, они после игры, определенно, захотят перекусить или что-нибудь выпить, приобрести абонемент в спортивный комплекс при отеле и многие другие вариации. Пока люди играют, у них действительно появляется интерес к другим услугам. Гости вовлечённые в игровое пространство показывают высокий индекс удовлетворённости и позитивные паттерны поведения, а у посетителей «с улицы» появится интерес к услугам. Внедрение дополнительной услуги творческого характера, может сильно увеличить интерес людей к гостинице, игровые практики особенно подходят взрослым, а также подросткам. Многие взрослые, нуждаются в легальной взрослой игре, это наглядно подтверждают маркетинговые исследования потребителей в индустрии гостеприимства.

Заключение. Таким образом, на сегодняшний день форм анимации и программ для их проведения стало много, особенно в сфере туризма и гостеприимства: социально-культурная, рекреационная, туристская, гостиничная анимации. У разных людей разные понятия об отдыхе, это нужно учитывать и удовлетворять их потребности в процессе отдыха. Многие услуги стали базовыми и привычными, этим мало кого можно удивить, потому в отелях стали появляться новые дополнительные услуги. Популярностью пользуются такие дополнительные услуги, как аренда конференц-залов и aqua-комплекс с тренажерным залом, растет интерес к различным мероприятиям игрового формата. Были выявлены основные формы игровых практик, которые можно проводить в отеле в качестве дополнительных услуг и получать при этом больше прибыли: трансформационные, словесно-ролевые, сюжетно-ролевые, настольные и бизнес-игры; геймификация и квесты. На сегодняшний день к ним повышенный интерес у аудитории, Игровые практики способствуют психологической разгрузке и веселому времяпровождению. Игровые практики способствуют желанию гостей и посетителей отеля воспользоваться разнообразными дополнительными услугами. Гостям не захочется дальше сидеть в своих номерах без дела, они после игры, определенно, захотят перекусить или что-нибудь выпить, приобрести абонемент в спортивный комплекс при отеле и многие другие вариации поведения потребителей в позитивном аспекте.

⁶ Суворова Е.В. Научный подход в создании игр / Е.В. Суворова // StudNet. – 2020. – № 11. – Т.3 – С. 1–11.

Список литературы.

1. Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
2. ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу».
3. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования».
4. Лесников А.И., Хисматуллина Ю.М. Формирование брендового туристического продукта на основе фольклорно-этнографических исследований региона //Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2022. – №. 4. – С. 47-60. - EDN: NLWTEL.
5. Лесников А. И., Котова Т. П. Тренды инновационной сервисной системы предприятий индустрии гостеприимства в контексте дивергентного сервиса //Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. – 2023. – Т. 2. – №. 44. – С. 46-56. - <https://doi.org/10.17122/2541-8904-2023-2-44-46-56>.
6. Лесников А.И., Котова Т.П., Современная модель бизнес-экосистемы в условиях придорожной инфраструктуры региона //Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – №. 7 (109). – С. 202-213. - <https://doi.org/10.5281/zenodo.10562830>. - EDN: UWTKKS.
7. Коноплева В.С. Туристский бизнес: проблемы и пути решения / В.С. Коноплева, А.В. Герасимова, И.А. Коноплева // Экономический вектор. – 2023. – № 2. – С. 56–63.
8. Суворова Е.В. Научный подход в создании игр / Е.В. Суворова // StudNet. – 2020. – № 11. – Т.3 – С. 1–11.
9. Мамаева Д.В., Система адаптации стажеров на предприятиях общественного питания // Евразийское пространство: экономика, право, общество. 2023. № 11. С. 39-41.
10. Мамаева Д.В., Постановка эмоционального сервиса в ресторанном бизнесе // Финансовый бизнес. 2022. № 11 (233). С. 45-47.
11. Лесников А.И., Мамаева Д.В., Тенденции современной эстетической культуры в ресторанном бизнесе // Наука сегодня: теория и практика. Сборник научных статей VIII Международной научно-практической конференции. Уфа, 2020. С. 114-119.
12. Лесников А.И., Поподько Е.А., Поподько А.А. Факторы качества сервиса и их влияние на поведение потребителей // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2025. – №.1. – С. 71-81. - <https://doi.org/10.25198/2077-7175-2025-1-71>.
13. Лесников А. И., Котова Т.П. Диверсификация дополнительных услуг в условиях туристско-рекреационной дестинации / А. И. Лесников, Т. П. Котова // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: сборник научных статей по итогам XIX Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 27 сентября 2023 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 2024. – С. 188-194. – EDN AOKQKO.
14. Anna Tanina, Evgeny Konyshv, Dilfuza Abidova, Darya Kryzhko. Strategic approaches to the management of sustainable tourism development: the Russian and German experience. 2021/5/1 International Conference on Tourism Research. 520-XVIII Academic Conferences International Limited
15. E. Oybek, A Dilfuza, D Usmonova, MG Abdusamatovna, EDB Ogli
16. Unlocking the Potential of Blockchain Technology in the Digital Economy: A Comprehensive Analysis of Decentralized Social Networking Platforms
17. International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking, 355-364. 2023/12/21
18. Sirojiddin Egamberdiyev, Dilfuza Abidova. Innovation and technologies in chain hotel industry. 2023/1/1, International Journal Of Culture And Modernity <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/497>, 36-42 p

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>